

МЕТОДИКА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ И СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Курбанова Малика Хайитовна

ассистент русского языка Кафедры « Узбекского языка и литературы»
Термезского инженерно-технологического института

Темиров Аслиддин Камолжон угли

студент Термезского инженерно-технологического института

Аннотация: Реализация единой образовательной политики, проводимой в последние года в Узбекистане, свидетельствует о необходимости эффективного развития инновационных технологий системы высшего образования и обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Сегодня создание нового измерения в системе педагогического образования стало насущной необходимостью, при которой необходимо обеспечить как взаимный контроль, конкуренцию, так и удовлетворение интересов между видами образования.

Ключевые слова: Образование, инновация, стратегия развития по русскому языку.

Для инновационного прорыва страна должна иметь качественную систему образования на всех уровнях. Об этом говорится в проекте стратегии инновационного развития, вынесенной на общественное обсуждение. Содержание обучения, практикующееся в подавляющем большинстве учебных заведений, было сформировано на заре наступления индустриальной эпохи, и окончательно отформатировано организационно-содержательными формами развития науки. В индустриальную эпоху наука стала профессией, а сумма фактов, составляющая содержание научного знания, начала расти в геометрической прогрессии. Это закономерно повлекло за собой обособление каждой науки в «профессиональный цех», выработку своего сленга, отдаление наук друг от друга. Копирование научной структуры в образовании привело к тому, что сумма знаний большинства учащихся потеряла свою целостность, а миропонимание напоминает «лоскутное одеяло». Содержательная часть образования – сумма фактов, которую нужно усвоить, плюс простые интеллектуальные навыки и привычки, которые позволяют подготовить индустриального работника: чтение и письмо, умение считать, рабочая

дисциплинна. В последние десятилетия внимание к сфере образования становится особенно актуальным во всем мире в век глобализации и информационных технологий, когда уровень развития той или иной страны определяется не только социально-экономическими, культурными показателями, оценкой силы и мощи, но опирается во многом и на ее интеллектуальный потенциал. Реализация единой образовательной политики, проводимой в последние года в Узбекистане, свидетельствует о необходимости эффективного развития инновационных технологий системы высшего образования и обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. В частности, сегодня создание такого нового измерения в системе педагогического образования стало насущной необходимостью, при которой необходимо обеспечить как взаимный контроль, конкуренцию, так и удовлетворение интересов между видами образования. Анализ развития профессионального образования показывает, что до 1990-х гг. прошлого века существовала жесткая система профессионального образования, отвечающая социально-экономическому развитию общества и его экономике. Такая система практически исключала инициативу и творческий подход у студентов и преподавателей в плане изменения содержания образовательных программ, а также в организационных формах обучения. Огромной проблемой, на наш взгляд, является низкий уровень выпускников школ, что влечет определенные трудности при обучении в вузах. Студентам часто очень сложно бывает на 1, 2 курсах, т.к. система обучения в вузе принципиально отличается от таковой в средних учебных заведениях. В процессе адаптации первокурсников к обучению в вузе обычно выделяются следующие трудности: отрицательные переживания, связанные с уходом из школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой; неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней; неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю педагогов; поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в общежитие; отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками, указателями. При этом академическая задолженность накапливается как «снежный ком» и нужно приложить определенные усилия для решения этой проблемы. Одним из путей решения, на наш взгляд, является возвращение к

старой модели образования – возрождению техникумов, которые давали базовое образование. Переход учащихся из школы в вуз стал бы более легким, а вузовская программа опиралась бы на ранее полученные знания и предполагала бы более углублённое изучение предметов.

Выпускники школ стремятся любой ценой поступить в вуз, но по своему интеллектуальному и возрастному уровню иногда просто не готовы к тому, чтобы называться специалистами по окончании учебного заведения. Учебные программы рассчитаны на взрослых, грамотных граждан, отдающих себе отчёт в том, зачем они получают высшее образование, и что ожидают от выбранной профессии, чего хотят достичь в дальнейшем в жизни. К сожалению, большинство студентов не только не понимают – зачем они пришли в вуз, но и не осознают в целом своей будущей роли в обществе. Около 10 % студентов – в основном это молодые люди, уже работающие или работавшие на каких-либо предприятиях – понимают, что и зачем они делают в вузе. Остальные надеются, что диплом поможет найти высокооплачиваемую работу или просто хотят получить «корочку», которая, в их понимании или понимании родителей, поднимает социальный статус молодежи. Довольно часто в такой ситуации прибегают к платному образованию. С одной стороны, в платном образовании нет ничего плохого, так как это дает возможность получить образование многим желающим лицам (даже если они сами не хотят, а родители хотят), с другой стороны не все студенты имеют возможность заплатить за образование (хотя желание учиться огромное).

Другой немаловажной проблемой является халатность преподавателей, которая обязательно влечет за собой такое же отношение к учебе у студентов, что в итоге сказывается на уровне и качестве образования. Можно контролировать так называемые «знания» с помощью тестов, контрольных и курсовых, которые благополучно скачиваются из Интернета, можно пытаться искусственно повысить качественный показатель экзаменов, заставив вы зубрить наизусть теоретические определения, но если человек не понимает сути явления, не имеет практических навыков работы, специалистом его вряд ли можно назвать. К сожалению, можно констатировать, что сейчас преподавателями работают люди не по призванию, а по необходимости, зачастую относящиеся к процессу преподавания как к повинности. Студенты, какие бы они ни были, чувствуют отношение преподавателей к ним самим и к предмету, что также негативно сказывается на получении знаний. С развитием новых информационных технологий преподавателю постоянно приходится

совершенствоваться и изучать новые технологии и методологии обучения. Однако не все преподаватели стремятся к этому, из-за чего страдает образовательный процесс.

Следующей проблемой является недостаточное привлечение выпускников учебных заведений в науку и преподавание. Выпускники вузов не стремятся остаться в стенах высших учебных заведений. Нет системы подготовки молодых преподавателей, все постигается методом проб и ошибок. Отсутствие элементарных навыков преподавания у молодых сотрудников, отсутствие какой-либо системы подготовки перед «выходом» на занятия (курсы по педагогике, риторике, психологии и т.д.) лежат в основе определенных психологических трудностей при работе с аудиторией, что также не способствует повышению качества образования. Метод грамматики и орфографии включает в себе обучение письму и каллиграфии формирование элементарных грамматических понятий и навыков правописания. Студенты впервые оознают язык как предмет изучения, анализа и синтеза. Они учатся правильно строить предложения, а также улучшить навыки правильного письма, которые отличаются от устной речи своей графической формой, словарный запас и синтаксис. Методика языкового развития должна еще больше обогатить детский словарный запас; развивать их устные и письменные способности. Методы обучения русскому языку основаны на опыте зарубежных стран. Тот, кто заметил и разработал эти методы, был известным лингвистом и профессором, академик Лев Владимирович Щербо. Обучение чтению, письму и устной речи является важным аспектом для формирования специфических языковых навыков и умений. Методы обучения русскому языку неотделимы от методов преподавания русского языка – педагогика. Современные методы преподавания литературы основаны на ценном опыте учителей, языка и литературы прошлого. История методического мышления неразрывно связана с развитием общества и литературы, с именами известных учёных и художников, писателей и учителей, которые были первыми авторами учебников.

Список литературы:

1. Ван Илен Методические рекомендации учебного процесса по русскому языку в отсутствие языковой среды. Ван Илен, М.П. Чеснокова. – М.; Харбин, 1989.
2. Тахтарева Д.Д. Использование инновационных технологий на уроках русского языка.

3. Базилевич С.В., Брылова Т.Б. Использование инновационных и интерактивных методов обучения.

4. Методика обучения русскому языку в начальных классах : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / М. Р. Львов, Т. Г. Рамзаева, Н. Н. Светловская. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1987. – 415 с.

5. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах : учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / М. Р. Львов,